

A TEORIA DE FLORENCE NIGHTINGALE APLICADA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NOS TEMPOS MODERNOS

Ana Grazielle Sampaio Calixto Da Silva¹
Caren Nádia Soares de Sousa²

RESUMO: A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um setor hospitalar para monitoramento de cuidados especiais a pacientes em estados críticos. Nesse trabalho evidenciamos sua inter-relação com a teoria de Florence Nightingale, que pode ser aplicada nos tempos modernos. Para poder apresentar essa inter-relação coletamos dados de quatro artigos científicos publicados entre 2021 e 2024, sendo suas fontes secundárias utilizando a base de dados: Scielo (*Scientific Electronic Library Online*) e ainda foi utilizado um documento oficial do COFEN e a RDC nº 7/2010 da ANVISA. Os resultados evidenciam que a teoria de Florence é de grande relevância para manter a biossegurança hospitalar, e que os recursos tecnológicos são apenas ferramentas complementares que potencializa os cuidados, sem substituir os fundamentos humanísticos e ambientais. Conclui-se que a teoria de enfermagem não se limita ao tempo, demonstrando que é aplicável na contemporaneidade, apresentando mecanismos tecnológicos apenas como suporte para otimizar os cuidados, sem anular a importância do controle ambiental e interpessoal na UTI.

Palavras-chave: Teoria de enfermagem; Humanização da assistência; Unidade de terapia intensiva.

¹Discente do curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE E-mail: anagsilva015@gmail.com

²Docente do curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE; Esp. Enfermagem Cardiovascular e Hemodinâmica: Mestre e doutora em Farmacologia. E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A Unidade de Terapia Intensiva é uma área hospitalar destinada ao atendimento de pacientes em estado crítico que apresentam risco iminente de morte, mas que possuem chances de recuperação. Nesse cenário, o paciente precisa de monitoramento e suporte 24 horas, tendo equipamentos como ventiladores mecânicos, bombas de infusão e hemodiálise (Brasil, 2010).

A teoria ambientalista de Florence Nightingale pode ser aplicada nas unidades de terapia intensiva modernas por meio de uma estruturação rigorosa do ambiente hospitalar, buscando garantir ótimas condições de recuperação do paciente, como a manutenção da pureza do ar e o controle da ventilação, são fatores primordiais que diminuem riscos de infecções assim garantindo com mais segurança a recuperação do paciente crítico, de acordo com o Cardoso *et al.*, (2021).

O Parecer Normativo nº 003/2021 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) instituiu diretrizes essenciais de humanização em UTIS, com ênfase no acolhimento de pacientes críticos, e no suporte ao luto durante a pandemia de Covid-19 (COFEN, 2021).

As UTIS, de modo geral, apresentam restrições naturais como a falta de um instrumento que promova o entretenimento (televisão, rádio, entre outras tecnologias), a ausência de socialização diária com entes queridos e o afastamento do seu ambiente de conforto. Esses fatores dificultam a recuperação da saúde (Santos *et al.*, 2024).

A sólida formação intelectual de Florence Nightingale permitiu a construção de uma visão singular sobre o cuidado que fundamentou as bases científicas da Enfermagem. Atualmente, a aplicação de sua Teoria Ambientalista mostra-se essencial para refletir sobre a prática clínica e o protagonismo da categoria no enfrentamento da pandemia de Covid-19 (Soares, 2021).

Ademais, segundo a Teoria Ambientalista “a doença é um processo de restauração da saúde”, por este motivo, a ambientação da unidade pode ser um fator adicional a promover a Melhora do doente crítico (Santos *et al.*, 2024). Outro fator defendido pela teorista são que as interferências ambientais contribuem para a promoção e restauração da saúde, sendo elas: arejamento (circulação de ar puro); aquecimento (temperatura propícia para o paciente); condições sanitárias de ambiente (higiene dos locais para prevenir infecções); ruídos (evitar barulhos que incomodam o paciente) (Santos *et al.*, 2024).

Ao contextualizar a Teoria Ambientalista de Florence Nightingale, observa-se que seus conceitos evoluíram até à contemporaneidade, permanecendo e sendo essencial para enfermagem moderna, sendo exclusivamente em ambientes de alta complexidade. Segundo estabelecido em documentos oficiais, a exemplo da resolução COFEN 2021, há uma convergência entre o aparato tecnológico da UTI e os critérios de biossegurança ambiental. O objetivo deste trabalho é explorar a aplicabilidade e o impacto da Teoria Ambientalista na gestão do ambiente de UTI no panorama contemporâneo.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva e qualitativa, no qual foram encontrados 4 artigos científicos publicados entre 2021 e 2024, sendo suas fontes secundárias utilizando a base de dados: Scielo (*Scientific Electronic Library Online*), a revista brasileira de enfermagem, biblioteca virtual de enfermagem, JRG de estudos acadêmicos e o portal oficial do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Como critérios de inclusão, selecionaram-se artigos científicos publicados entre 2021 e 2024, disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês, que abordassem diretamente a correlação entre a Teoria de Nightingale e a assistência em UTI. Foram excluídos textos duplicados, teses, dissertações e produções que não apresentavam aderência direta ao tema central. Para fundamentar os aspectos regulatórios e de humanização, integraram-se de forma complementar os documentos oficiais: o Parecer Normativo nº 003/2021 do COFEN e a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 7/2010 da ANVISA. Após a aplicação dos critérios, a amostra final foi composta por quatro artigos científicos. O artigo contextualiza diretamente a correlação entre a Teoria Ambientalista de Florence Nightingale e a sua assistência de enfermagem em Unidades de terapia intensiva, além disso inclui-se o Parecer Normativo nº 003/2021 do COFEN por sua importância sobre a humanização em UTIS.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os achados nesta pesquisa bibliográfica, foram evidenciadas informações de que a Teoria de enfermagem se inclui em unidades de terapia intensiva permanecendo seus fundamentos na UTI moderna, seriam esses fundamentos: segurança e controle de infecções, gestão do ambiente físico e sensorial, humanização como processo de restauração. A programação e a construção arquitetônica de uma UTI sempre são um grande desafio, pois é uma unidade em que se destaca o aparato tecnológico com grande valorização das tecnologias duras, as quais demandam conhecimentos técnico científicos dos profissionais (Cardoso *et al.*, 2021).

Observamos que a convergência entre o aparato tecnológico e a teoria ambientalista ocorre quando a tecnologia é empregue como amparo a vida. Embora existam divergências entre as propostas de Florence Nightingale e aquelas praticadas na atualidade são identificadas em decorrência de a teoria ambientalista da autora ser instituída no século XIX e não prever os avanços hospitalares (Cardoso *et al.*, 2021). Nesse sentido, Santos *et al.* (2024) reforçam que fatores como arejamento e controle ruídos são determinantes para a recuperação, mesmo em cenários de alta complexidade.

Na prática cotidiana da UTI, a aplicação da teoria de enfermagem exige que o enfermeiro atue como um gestor do microambiente, centralizando os cuidados ambientais com auxílio da tecnologia. Contudo, é imprescindível ressaltar que os recursos tecnológicos não substituem os cuidados ambientais e a manutenção de um ambiente saudável (Santos *et al.*, 2024).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a teoria de Florence em unidades de terapia intensiva permanece válida nos tempos modernos, visto que as ferramentas digitais não podem substituir a essência do cuidado direcionado ao paciente. A pesquisa demonstra que o aparato técnico contemporâneo veio para complementar e avançar junto às condições sanitárias hospitalares. A abordagem nightingaleana revigora que os centros de terapia intensiva devem ser mantidos limpos, garantindo uma rigorosa higienização, ventilação e temperatura adequadas para o indivíduo. Mesmo diante de uma estrutura altamente automatizada e dotada de ferramentas de telessaúde entende-se que nada substitui o cuidado com o microambiente assistencial.

Por fim, o sistema de gestão hospitalar e maquinários de monitoramento clínico nas UTIs devem ser compreendidos como aliados estratégicos de suporte terapêutico. Eles potencializam a segurança clínica e otimizam a recuperação do enfermo, atuando de forma integrada aos pilares humanos e ecológicos solidificados nos fundamentos da enfermagem.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 7, de 24 de fevereiro de 2010**. Dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva. Brasília: ANVISA, 2010.

BREIGEIRON, Márcia Roja; VACCARI, Alessandra; RIBEIRO, Sofia Fanato. Florence Nightingale: legado, presente e perspectivas em tempos de pandemia da COVID- 19. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 74, supl. 1, e20201104, 2021. DOI: doi.org. Disponível em: scielo.br. Acesso em: 21 abr. 2026.

CARDOSO, S. B.; OLIVEIRA, I. C. S.; SOUZA, T. V.; CARMO, S. A. Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica: reflexão à luz da teoria ambientalista de Florence Nightingale. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 74, n. 5, e20201267, 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reben/a/yWBwSjXrsxrt8M9XLGZXNPj/?format=pdf>.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Parecer Normativo nº 003/2021**. Dispõe sobre as diretrizes básicas para implementação da assistência de enfermagem humanizada em Unidade de Terapia Intensiva. Brasília: COFEN, 2021. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/parecer-normativo-no-003-2021-cofen>.

SANTOS, A. D. C. et al. Nightingale e a contemporaneidade: uma reflexão sobre a teoria ambientalista em tempos de COVID-19. **JRG - Revista de Estudos Acadêmicos**, v. 7, n. 14, p. 115-127, 2024. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/2284>.

SOARES, F. **Teoria de Florence Nightingale**: Aproximações Reflexivas no Contexto da Pandemia da Covid-19. Brasília: Biblioteca Virtual de Enfermagem - Cofen, 2021. Disponível em: <https://biblioteca.cofen.gov.br/teoria-florence-nightingale-aproximacoes-reflexivas-pandemia-covid-19>.